

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041246>

УДК 62

**ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМИРУЕМОГО ПРОДУКТА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

А.С. Макарова, А.Р. Евдокимова,
студентки 1 курса
Е.Ф. Тимофеева,
научный руководитель,
к.ф.-м.н., доц.,
СКФУ,
г. Ставрополь

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию цифровых технологий продвижения рекламы в сети Интернет. Изучено функционирование системы технологии Крипты на базе таких цифровых площадок, как Google, Яндекс, Facebook и Instagram. В статье детально исследованы механизмы отслеживания действий пользователей как в онлайн режиме, так и офлайн. Эта система направлена не только на улучшения работы своих сервисов для удобства его пользователей, но и для усовершенствования работы специалистов по рекламе для продвижения рекламного продукта. Также в статье рассмотрены механизмы взаимодействия цифровых площадок с потенциальной целевой аудиторией путем таргетирования и нативной рекламы.

Ключевые слова: технология Крипта, Google, Яндекс, Facebook, Instagram, нативная реклама, продвижение, цифровизация

**WE ARE BEING WATCHED EVEN OFFLINE OR WHAT IS THE CRYPT
TECHNOLOGY?**

A.S. Makarova, A.R. Evdokimova,
1st year Students
E.F. Timofeeva,
Scientific Supervisor,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
NCFU,
Stavropol

Annotation: This work is devoted to the study of digital technologies of advertising promotion on the Internet. The functioning of the Crypt technology system on the basis of such digital platforms as Google, Yandex, Facebook and Instagram. The article examines in detail the mechanisms for tracking user actions both online and offline. This system is aimed not only at improving the performance of its services for the convenience of its users, but also to improve the work of advertising specialists to promote an advertising product. The article also discusses the mechanisms of interaction of digital platforms with a potential target audience through targeting and native advertising.

Keywords: technology Crypt, Google, Yandex, Facebook, Instagram, native advertising, promotion and digitalization

Современные технологии глубоко проникли в нашу жизнь. Во все её сферы. Однако если мы используем, к примеру, интернет для работы или учебы, то система помимо поиска наших запросов идёт намного дальше и отслеживает все наши действия: посещение сайтов, запросы в поисковой системе браузера и даже скорость набора текста. Поисковые системы расширили свои функции настолько, что способны отслеживать и сохранять у себя в архивах ваши действия, голосовые сообщения и запросы, интернет-покупки и даже сны. А теперь исследуем, как и для чего поисковые системы и социальные сети следят за нами и как работает технология крипто. За базу исследования мы возьмем такие информационные площадки как сервисы браузеров Google и Яндекс, а также социальные сети Facebook и Instagram.

Начнем по порядку. Всемирно известная поисковая система Google сохраняет информацию о каждом вашем действии, как в сети, так и в повседневной жизни, и отслеживает она это как в онлайн режиме, так и офлайн, но об этом позже. У Google есть раздел под названием “Мои действия”, где он и сохраняет всю информацию о ваших действиях, а точнее историю приложений и веб-поиска, историю местоположений, Youtube, Gmail, GooglePlay и GooglePay и т.д. Однако данный браузер сохраняет информацию не только в разделе «Мои действия» [1-7]. Если на вашем устройстве в настройках браузера включена функция «История местоположений», тогда данные о вашей геолокации сохраняются в «Хронологии Google карт». Раздел «Хронологии» вызывает наибольший интерес, поскольку он лучше всех знает, где и когда вы находились в то или иное время. Карта покажет, какие места вы посещали (с указанием точных географических координат), сколько там пробыли и на чем перемещались между ними [8]. Если, например, вы забыли, где были 3 июня 2017 года, то Google поможет вам вспомнить: вы можете в «Хронологии» выбрать нужную

дату в календаре, и система вам покажет всю информацию о вашем перемещении в этот день. Далее, вся информация о посещении веб-страниц и сайтов сохраняется в истории браузера. И, наконец, настройки рекламных предпочтений, ваши интересы и уведомления, сведения о звонках и сообщениях, новостные предпочтения, настройки подкастов Google, история поисков в Google покупках, активация VoiceMatch и FaceMatch (эти функции позволяют сохранять на устройствах, где они включены, уникальные модели вашего голоса и лица), настройки на сервисе Youtube (управление подписками на каналы; видео, которые вы скрыли; комментарии к видео и записям в Сообществе Youtube, покупки, оценки и т.д.) и многое другое сохраняются в разделе «Другие действия» [7]. Иными словами, в разделе «Другие действия» хранится информация о ваших действиях в сервисах Google, таких как Карты, Поиск и GooglePlay. Помимо этого, в истории могут храниться сведения о действиях в приложениях, на сайтах и устройствах, использующих сервисы Google, а также аудиозаписи голосовых запросов в Поиске, Ассистенте и Картах. Такого рода отслеживание действий и информации с вашего устройства Google объясняет как средство улучшения работы своих сервисов для удобства его пользователей. Например, вы всегда легко можете вернуться к тому, что уже искали, читали или смотрели раньше. Однако это свойство направлено не только на выгоду потребителей, но, в первую очередь, для самой платформы продвижения продукта.

Мы уже разобрались, что Google следит и знает всё о наших покупках в интернете, но он развивается дальше и теперь система может следить за нашими покупками и в офлайн режиме, если они оплачены через AndroidPay. Поисковик будет получать данные о покупках в обычных магазинах, и сравнивать их с кликами по рекламным объявлениям, таким образом, они смогут понять, повлияла ли их реклама на решение приобрести тот или иной товар и понять, какую рекламу для вас транслировать исходя уже из офлайн покупок [9-12]. Также Google использует возможность прослушивания вашего устройства и отслеживания GPS даже в выключенном состоянии. Все эти функции Google не скрывает, но и не выставляет напоказ [6].

Систему отслеживания Google мы исследовали, а что в свою очередь делает Яндекс? Яндекс даже знает, что нам снится! Он сохраняет и систематизирует запросы о снах и связывает их в целую систему. Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами – люди спрашивают про свой сон, пока не забыли. Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России [11].

Когда мы ищем какую-либо информацию в Яндексе, данная система каждый день узнает о нас всё больше и больше, он понимает, что нас интересует в течение дня. Яндекс составил сводную схему почасовых запросов в сутки и вывел по 5 часто запрашиваемых тем в определенный промежуток времени. По общему количеству запросов почти всегда лидируют три темы: школа, кино и порно. Утром и днём люди задают запросы об учёбе, вечером спрашивают о фильмах, ночью смотрят порно. Об изменении интересов в течение дня лучше говорят характерные темы – те, которыми в это время интересуются сильнее, чем в среднем. Помимо этого, Яндекс также собирает данные о том, что мы едим и что слушаем в разных регионах нашей страны [12]. Используя всю эту информацию, Яндекс может составить типичный портрет россиянина: «Слушает Григория Лепса, готовит картофель, во снах часто видит медведя, деньги, рыбу».

Описанная выше технология, на которой работает вся эта система отслеживания, называется Криптой. Крипта позволяет рекламодателям демонстрировать свои рекламные сообщения и баннеры непосредственно той части аудитории, на кого они рассчитаны. Распределяется это по возрасту, доходу, привычкам, демографическим показателям и т.д. Выяснить, принадлежит ли пользователь к такому сегменту, Крипта может по его поведению в интернете. Данная система запрограммирована именно так, что Крипта не получает персональных данных о пользователях и тем более не передаёт её рекламодателям. Любой человек для неё – это набор идентификаторов. Почему же именно набор идентификаторов? Всё потому, что любое устройство и браузер, которые человек использует для выхода в сеть, имеет свой исключительный идентификатор – файл cookie, который сайты используют, чтобы распознавать пользователя и, к примеру, не спрашивать каждый раз пароль для входа. Свои идентификаторы имеются также у приложений – если приложение направляет информацию на сервера Яндекса, данные из его идентификатора Крипта также принимает во внимание. Соответственно, Крипта с высокой вероятностью может определить, что пользователю с определённым идентификатором может быть интересно то или иное предложение, – но, главное, что система не знает, кто этот человек, как его зовут и остальные персональные данные [10].

А теперь разберемся подробнее, по какому принципу работает технология Крипта. Крипта работает на основании разных методов машинного обучения, т.е. на основе искусственного интеллекта позволяет искать оптимальные решения для выполнения сложных алгоритмов и логических задач. Чтобы выявить характеристики, по которым человека можно определить к той или иной группе, технология Крипты изучает типичное сетевое поведение её пользователей (какие слова они запрашивают в поисковой системе, сколько запросов задают за сессию, какие сайты

посещают, в какое время суток выходят в интернет и т.д.). После этого Крипта рассчитывает значимость каждого фактора для определенного сегмента пользователей. В конечном счете, выводится формула, благодаря которой вычисляется вероятность принадлежности пользователя к данной группе. Эти данные пересчитываются каждый день, чтобы успевать реагировать на изменения в интересах людей.

Также нам стоит исследовать применение технологии Крипты на практике. Информация о социально-демографических характеристиках аудитории, которую собирает и учитывает Крипта при сортировке контекстных объявлений, которые демонстрируются на сайтах Рекламной сети Яндекса. В медийной рекламе Крипта используется для изображения рекламных баннеров пользователям определенного пола и возраста или, к примеру, только тем, кто практически не смотрит телевизор. Также с её помощью бизнес имеет возможность демонстрировать собственные предложения людям, которые похожи на уже ставших его клиентами пользователей. Кроме этого, Крипта может определять актуальные географические координаты, которые можно применять для таргетирования кампаний на конкретные районы или же для демонстрации рекламы магазина людям, которые находятся вблизи него.

Теперь подробнее рассмотрим и проанализируем взаимосвязь таких социальных сетей, как Instagram и Facebook в качестве эффективных площадок для продвижения рекламы и способа получения заработка. Как цифровые технологии могут помочь рекламщикам в продвижении деятельности рекламной кампании продукта или услуги? Какую роль играет нативная реклама в заинтересованности потенциального клиента?

Ни для кого не является секретом то, что социальные сети Instagram и Facebook тесно взаимосвязаны, особенно если это касается процессов таргетирования и маркетинга в деятельности рекламщика [4]. Почему же чаще всего рекламодатели выбирают эти платформы для продвижения продукта или услуги? Дело в том, что данные социальные сети имеют большой охват многогранной аудитории, что позволяет повысить узнаваемость бренда у потенциальных покупателей и сформировать у них прямую ассоциацию между товаром и компанией-продавцом. Механизмы Instagram и Facebook способны легко распознать интересы пользователей и предлагать рекламу по интересам. Более того реклама может дублироваться на данных интернет – площадках, тем самым внедряться в память пользователей [5]. А также преимуществом для рекламщика и маркетолога заключается в том, что можно самостоятельно управлять частотой показов объявлений в определенный промежуток времени, повышая охваты и показы объекта рекламирования.

При помощи инструмента Facebook, AdsManager, позволяющего создавать рекламу и управлять ею, рекламист сможет легко запустить свою кампанию не только на основной платформе Facebook, но и в Instagram. Благодаря вышеупомянутому инструменту можно просматривать все рекламные кампании, предложенные объявления и вносить поправки в их работу для повышения эффективности действия рекламы. Благодаря данным о таргетинге, сегментации и СТРобъявлений, любая рекламная компания в Facebookобеспечивает вклад в начало развития рекламной деятельности в Instagram.

На сегодня Instagram и Facebook занимают лидирующее положение по продвижению рекламного контента. Все это связано с тем, что обществу наскучил стандартный формат повышения узнаваемости товара или услуги, а «цифровое общение» является более мобильным, ёмким, обладает заманчивой привлекательностью [1]. Особенно, если продукт или услугу советует медийная личность, в рекламном сообщении содержится личный опыт рекламодателя, показаны итоги использования объекта продвижения, то увеличивается вероятность приобретения желаемого продукта, ведь у аудитории формируется доверие и лояльность к бренду или продукту, что в дальнейшем повышает продажи. Что касается рекламодателей, то преимущество данных социальных сетей для них велико, ведь размещение рекламы на таких платформах относительно экономно, им предоставлена возможность общаться с клиентами и узнавать личные предпочтения в виде отзывов (опираться не только на механизмы статистики и запросов потребителей в интернете). Более того на этих цифровых площадках обеспечена полнота охвата целевой аудитории, а также они являются выгодным способом для получения прибыли и развития бизнеса.

Современный информационный мир не стоит на месте, вместе с ним развиваются и цифровые технологии. Часто среди интернет-пользователей возникает мнение о том, что за ними следят, ведь недавние запросы в интернете вскоре могут превратиться в рекламу необходимого товара или интересующей услуги. Дело в том, что браузер пользователя автоматически отправляет пароли – идентификаторы, которые запоминают рекламные сети. С помощью данных паролей специалисты по рекламе находят своих потенциальных клиентов, а именно тех, кто уже интересовался необходимыми товарами. Более того покупателям могут быть также предложены дополнительные товары к ранее просматриваемым сайтам с продукцией. Такая реклама может быть размещена на любых платформах интернета, включая социальные сети [2]. Например, интересуясь отдыхом за границей на сайтах турагентств, при посещении страницы в Instagram могут быть предложены рекламные объявления сопутствующих услуг таких, как бронирование билетов на самолет или экскурсии в желаемую страну визита.

В сеть Facebook встроен пиксель, позволяющий записывать в профиль своего пользователя всю его историю посещения сайтов, чтобы на основе этих данных размещать рекламу в ленте. Или же если пользователь в детском интернет – магазине выбирал одежду для ребенка, то при посещении крупнейшего видеохостинга YouTube перед просматриваемым видео может быть предложена реклама дополнительной детской продукции (коляски, детское питание, игрушки и т.д.). Такой процесс облегчает поиски нужной вещи, предоставляет широкий спектр выбора при помощи интерактивного контакта и обеспечивает разнообразие рекламных возможностей.

Немало важную роль в продвижении товара и привлечении внимания к рекламодателю играет нативная (естественная) реклама. Она не похожа на обычную рекламу и не сразу идентифицируется аудиторией, поэтому вызывает меньшее отторжение у зрителей. Такая реклама учитывает интересы потенциальных потребителей, сформирована как часть просматриваемого сайта или видео, не нарушает процесс усвоения материала, не навязывает и не убеждает, обладает длительным эффектом, а также создает позитивную связь с рекламодателем [3]. Аудиторией естественная реклама воспринимается как обычный медиаконтент, но основное отличие заключается в наличии рекламного ярлыка, что позволяет распознать рекламную деятельность. Такую рекламу чаще всего можно встретить в социальных сетях, наполненных визуальным рядом, в фильмах, в клипах, в телепередачах и даже в песнях.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что цифровизация предоставляет специалистам по рекламе широкий спектр возможностей для повышения узнаваемости бренда, увеличения охватов продаж, разработки различных механизмов для привлечения целевой аудитории и является крупной платформой для получения прибыли в результате своей деятельности. А благодаря технологии Крипты рекламодатели достигают автоматического определения целевой аудитории и показа ей своего рекламного сообщения.

Список литературы

- [1] Гнатышина Е.В. Цифровизация и формирование цифровой культуры: социальные и образовательные аспекты. / Е.В. Гнатышина, А.А. Саламатов. // Вестник ЮУрГТТУ. – 2017. № 8. 19-24 с.
- [2] Иванов А. Как за нами следят через наши гаджеты. / А. Иванов. // GQ. Общество. – 2020. 8 с.
- [3] Катаев А.В. Digital-маркетинг: учебное пособие. / А.В. Катаев, Т.М. Катаева, И.А. Названова. // Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. 163 с.

[4] Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Д. Халилов. – М.: МИФ, 2018. 240 с.

[5] Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. / А.Г. Чхартишвили, Д.А. Губанов, Д.А. Новиков. // Российская Академия Наук, Институт проблем управления. – М.: Физматлит, 2010. 228 с.

[6] Комерсантъ. FM. Google найдет везде. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3475363>. (дата обращения: 11.05.2021).

[7] Google. Мои действия. Мои действия в Google. [Электронный ресурс]. – URL: <https://myactivity.google.com/myactivity>. (дата обращения: 08.05.2021).

[8] Google. Хронология. Хронология в Google Картах. [Электронный ресурс]. – URL: <https://support.google.com/maps/answer/6258979?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ru>. (дата обращения: 08.05.2021).

[9] TASS.ru. Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/4277935>. (дата обращения: 11.05.2021).

[10] Yandex.ru. Технология Крипта [Электронный ресурс]. – URL: <https://yandex.ru/company/technologies/cryпта/>. (дата обращения: 08.05.2021).

[11] Yandex.ru. Рыба, смерть и стихийные бедствия: какие сны ищут в поиске Яндекса. [Электронный ресурс]. – URL: <https://yandex.ru/company/researches/2017/dreams>. (дата обращения: 08.05.2021).

[12] Yandex.ru. Музыкальные предпочтения россиян [Электронный ресурс]. – URL: https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_music_regions. (дата обращения: 08.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Gnatyshina E.V. Digitalization and the formation of digital culture: social and educational aspects. / E.V. Gnatyshina, A.A. Salamatov. // Bulletin of the South Ural State Pedagogical University. – 2017. No. 8. 19-24 p.

[2] Ivanov A. How they follow us through our gadgets. / A. Ivanov. // GQ. Society. – 2020. 8 p.

[3] Kataev A.V. Digital Marketing: A Study Guide. / A.V. Kataev, T.M. Kataeva, I.A. Nazvanova. // South Federal University. – Rostov-on-Don; Taganrog: Southern Federal University, 2020. 163 p.

[4] Khalilov D. Marketing in social networks. / D. Khalilov. – M: MYTH, 2018. 240 p.

- [5] Chkhartishvili A.G. Social networks: models of information influence, control and confrontation. / A.G. Chkhartishvili, D.A. Gubanov, D.A. Novikov. // Russian Academy of Sciences, Institute of Management Problems. – М.: Fizmatlit, 2010. 228 p.
- [6] Komersant. FM. Google will find it everywhere. [Electronic resource]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3475363>. (date of access: 11.05. 2021).
- [7] Google. My actions. My actions on Google. [Electronic resource]. – URL: <https://myactivity.google.com/myactivity>. (date of access: 08.05. 2021).
- [8] Google. Chronology. Timeline in Google Maps. [Electronic resource]. – URL: <https://support.google.com/maps/answer/6258979?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ru>. (date of access: 08.05. 2021).
- [9] TASS.ru. Google intends to monitor the purchases of its users offline. [Electronic resource]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/4277935>. (date of access: 11.05. 2021).
- [10] Yandex.ru. Crypt technology [Electronic resource]. – URL: <https://yandex.ru/company/technologies/crypta/>. (date of access: 08.05. 2021).
- [11] Yandex.ru. Fish, death and natural disasters: what dreams are looking for in Yandex search. [Electronic resource]. – URL: <https://yandex.ru/company/researches/2017/dreams>. (date of access: 08.05. 2021).
- [12] Yandex.ru. Musical preferences of Russians [Electronic resource]. – URL: https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_music_regions. (date of access: 08.05. 2021).

© А.С. Макарова, А.Р. Евдокимова, 2021

Поступила в редакцию 09.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Макарова А.С., Евдокимова А.Р. Технологии продвижения рекламируемого продукта в условиях цифровизации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 5-13. URL: <https://ip-journal.ru/>